

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Zahiriddinov Ilyosjon Ilhomjon o'g'li

NAMANGAN VILOYATIDAGI LAMIACEAE OILASIGA MANSUB DORIVOR O'SIMLIKLAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

